

CENTRO CIRÚRGICO E SEGURANÇA DO PACIENTE: CONTRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

SURGICAL CENTER AND PATIENT SAFETY: CONTRIBUTIONS OF THE NURSING TEAM

Livia Rodrigues de SOUZA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1298-6001>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: lrs.rodrigues04@gmail.com

Juliane Marcelino dos Santos SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2059-1069>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: juliane.santana@iescfag.edu.br

RESUMO

O centro cirúrgico é uma das áreas mais sensíveis dentro de um hospital, devido à complexidade dos procedimentos realizados e ao alto potencial de riscos envolvidos. Por esse motivo, a atenção à segurança do paciente torna-se essencial, exigindo medidas que previnam falhas e promovam um cuidado mais seguro e eficaz. Este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão da literatura com foco na segurança do paciente em ambientes cirúrgicos, com o intuito de reunir informações importantes e atualizadas sobre o tema. Portanto sendo trata-se de uma revisão de literatura reunindo e sintetizando os resultados encontrados nas bases de dados eletrônicas: SciELO (Scientific Electronic Library Online), e no Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e Google acadêmico, utilizando como buscador “segurança do paciente” e “centro cirúrgico”. Os resultados obtidos asseguram a relevância da padronização de protocolos assistenciais e da articulação colaborativa entre os profissionais da equipe de saúde como medidas indispensáveis para a prevenção de eventos adversos e para o fortalecimento de uma cultura institucional de segurança no ambiente cirúrgico.

Palavra-chave: Paciente. Centro Cirúrgico. Segurança do paciente. Equipe de enfermagem.

ABSTRATC

The operating room is one of the most sensitive areas within a hospital, due to the complexity of the procedures performed and the high potential for risks involved. For this reason, attention to patient safety becomes essential, requiring measures that prevent errors and promote safer and more effective care. This work aims to conduct a literature review focusing on patient safety in surgical environments, in order to gather important and up-to-date information on the subject. Therefore, it is a literature review that gathers and synthesizes the results found in the electronic databases: SciELO (Scientific Electronic Library Online), the Medical Literature Analysis and Retrieval System (MEDLINE), and Google Scholar, using the search terms "patient safety" and "operating room". The results obtained ensure the relevance of standardizing care protocols and collaborative articulation among healthcare team professionals as indispensable measures for the prevention of adverse events and for strengthening an institutional culture of safety in the surgical environment.

Keyword: Patient. Surgical Center. Patient safety. Nursing team.

INTRODUÇÃO

Os avanços científicos e tecnológicos na área da saúde têm favorecido o aumento expressivo do número de intervenções cirúrgicas realizadas nas últimas décadas. Entretanto, uma parcela dessas intervenções ainda ocorre em contextos que não atendem plenamente aos padrões de segurança recomendados, o que pode comprometer tanto a promoção quanto à recuperação da saúde dos pacientes. A elevação na ocorrência de eventos adversos em ambientes hospitalares configura-se, portanto, como um relevante desafio para a saúde pública contemporânea (HENRIQUES *et al.*, 2016).

Os centros cirúrgicos são reconhecidos como ambientes de elevada complexidade, nos quais a possibilidade de falhas humanas ou técnicas é constante. Tais falhas podem resultar em complicações significativas para os pacientes, podendo, em casos mais graves, levar ao óbito. Em países desenvolvidos, a incidência de complicações relevantes em procedimentos cirúrgicos varia entre 3% e 16%, com taxas de mortalidade de 0,4% a 0,8%. Já em nações em desenvolvimento, esses índices são mais elevados, alcançando de 5% a 10% em cirurgias de grande porte. Estima-se, ainda, que aproximadamente metade desses eventos adversos seja passível de prevenção por meio de práticas seguras e padronizadas (CAVALCANTE, 2021).

Conforme definição da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016), segurança do paciente é o processo que visa à redução, ao nível mínimo aceitável, do risco de danos desnecessários associados à prestação do cuidado em saúde. Esse conceito aplica-se a todos os tipos de procedimentos, desde os mais simples até os de maior complexidade, exigindo a observância das recomendações e diretrizes emitidas por órgãos reguladores nacionais e internacionais.

Ao se abordar a segurança do paciente cirúrgico, é essencial considerar todas as etapas do período perioperatório, pré-operatória, transoperatória e pós-operatória, de modo a assegurar um cuidado integral e livre de riscos evitáveis. No contexto brasileiro, foram instituídas políticas públicas específicas com o intuito de fortalecer a cultura da segurança assistencial, destacando-se a Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, que criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), e a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36, de 25 de julho de 2013, que dispõe sobre as ações de segurança do paciente nos serviços de saúde e estabelece diretrizes complementares (BRASIL, 2014).

Apesar dos avanços tecnológicos e da implementação de protocolos voltados à segurança do paciente, os centros cirúrgicos ainda enfrentam desafios significativos relacionados à ocorrência de eventos adversos potencialmente evitáveis. A ausência de padronização das práticas assistenciais, as falhas na comunicação entre os profissionais e a sobrecarga de trabalho da equipe de enfermagem configuram fatores que ampliam a vulnerabilidade do paciente durante o período perioperatório.

A segurança do paciente constitui um dos pilares fundamentais da qualidade assistencial, representando um compromisso ético e técnico das instituições de saúde. No contexto cirúrgico, tal compromisso assume maior relevância devido à complexidade dos procedimentos e ao elevado risco de complicações. Nesse cenário, a equipe de enfermagem desempenha papel central, atuando em todas as etapas do cuidado perioperatório desde a avaliação e preparação do paciente até o acompanhamento no pós-operatório sendo responsável pela identificação precoce de riscos, pela execução adequada dos protocolos e pela promoção de práticas seguras.

Compreender e reconhecer as contribuições da enfermagem nesse contexto é, portanto, essencial para o fortalecimento da cultura de segurança e para a qualificação do cuidado prestado. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de revisão da literatura, as contribuições da equipe de enfermagem para a segurança do

paciente em centros cirúrgicos, destacando práticas, protocolos e estratégias capazes de favorecer a prevenção de eventos adversos ao longo de todo o processo perioperatório.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de um estudo integrativo realizado por meio de revisão da literatura científica em artigos e livros disponíveis nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico e MEDLINE. Foram selecionados materiais que abordassem a temática em português e inglês, com foco na atuação da equipe de enfermagem no centro cirúrgico e que estivessem publicados no período de 2014 a 2025.

A seleção documental incluiu artigos que foram publicados entre 2014 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol. O foco temático incidiu sobre a segurança do paciente, especificamente no setor de centro cirúrgico. Foram excluídos trabalhos duplicados, artigos de opinião e produções que não apresentavam dados empíricos ou revisão teórica consolidada sobre o tema. Após a seleção, os artigos foram analisados de forma crítica, buscando identificar fatores predisponentes, repercussões psicossociais e estratégias institucionais e pessoais de enfrentamento. Os achados foram organizados de acordo com os eixos temáticos discutidos na revisão de literatura, permitindo uma síntese integrativa e contextualizada do conhecimento disponível sobre a temática.

Para orientar a busca, utilizaram-se os seguintes descritores: “segurança do paciente”, “centro cirúrgico” e “enfermagem” dos quais foram incluídos 25 artigos no estudo. A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa, com leitura interpretativa e síntese crítica dos resultados obtidos nas publicações selecionadas.

Tabela 1. Lista de artigos selecionados para a construção deste artigo.

AUTOR/ANO	TÍTULO	REVISTA / SITE / INSTITUIÇÃO
ALVES, T. A. (2021)	Análise sobre a aplicação do checklist em centro cirúrgico	Faculdade Evangélica de Goianésia
Barbosa S.M (2020)	Os desafios da enfermagem na assistência humanizada em centro cirúrgico: Uma revisão de literatura	Research, Society and Development
Barboza, B. C. (2020)	Percepção da equipe multidisciplinar acerca da assistência humanizada no centro cirúrgico	Revista SOBECC
Batista, S.M. (2022)	Os desafios da enfermagem na assistência humanizada em centro cirúrgico: Uma revisão de literatura	Research, Society and Development
Biazin, D. T. (2022)	Importância da assistência humanizada ao paciente submetido a cirurgia cardíaca	Revista Terra & Cultura
CÂMARA (2023)	Os desafios da enfermagem na assistência humanizada em centro cirúrgico: Uma revisão de literatura	Research, Society and Development

CAVALCANTE, A. K. C. B. (2021)	Cuidado seguro ao paciente: contribuições da enfermagem	Revista Cubana de Enfermería — http://www.revenfermeria.sld.cu
CORREGGIO, T. C. (2014)	Avaliação da cultura de segurança do paciente em centro cirúrgico	Revista SOBECC
FASSARELLA, C. S. (2020)	Cultura de segurança em centro cirúrgico universitário	Research, Society and Development
GOMES, R. T. (2023)	Perioperative patient safety recommendations: systematic review of clinical practice guidelines	International Journal for Quality in Health Care
HENRIQUES, A. H. B. (2016)	Assistência de enfermagem na segurança do paciente cirúrgico: revisão integrativa	Cogitare Enfermagem (UFPR)
JUSTINO, B. D. D. S. (2022)	Avaliação da implementação do checklist de cirurgia segura de um hospital público do Distrito Federal	Health Residencies Journal (HRJ) — https://www.emnuvens.com.br/hrj
LEONARDI, A.C (2024)	Percepção do profissional enfermeiro sobre a segurança do paciente em centro cirúrgico	Revista Ibero-Americana de Ciências da Saúde, v. 13, n. 2, p. 1-14.
MESQUITA, R. F. S. (2022)	Qualidade do cuidado em centro cirúrgico: ações e estratégias gerenciais para práticas seguras	Global Clinical Research Journal
MORAES, A. C. (2023)	Segurança do paciente no centro cirúrgico	Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences
OLIVEIRA, A.C (2024)	Cultura de segurança do paciente no centro cirúrgico em um hospital de emergência do Amazonas: perspectivas da equipe de saúde.	Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 51, e20243743, 2024
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) (2016)	Cirurgias seguras salvam vidas	OPAS / MS / ANVISA
PEREIRA, L. F. M. L. (2020)	Segurança do paciente no transoperatório: análise do protocolo de cirurgia segura	Revista de Enfermagem da UFPE Online
RIBEIRO, W. A. (2019)	Cirurgia segura: a enfermagem protagonizando a segurança do paciente no centro cirúrgico	Revista Universidade de Vassouras

SILVA, B. J. R. (2021)	Ações de enfermagem que promovem a segurança do paciente no âmbito hospitalar	Research, Society and Development
SILVA, J. A. (2024)	Segurança do paciente no centro cirúrgico: ótica da equipe de enfermagem	Revista Recien
SILVA, R. H. (2020)	Segurança do paciente e cirurgia segura: uma revisão integrativa	Vittalle – Revista de Ciências da Saúde
SILVA, M.A.P (2025)	Práticas integrativas na segurança do paciente em centro cirúrgico: a aplicação do checklist de cirurgia segura por enfermeiros de um hospital do sertão de Pernambuco	Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, v. 16, n. 2, p. 1-12, 2025.
TOMAZONI, A. (2015)	Evaluation of the patient safety culture in neonatal intensive care	Texto & Contexto Enfermagem
VILLAR, V. C. F. L. (2020)	Segurança do paciente no cuidado hospitalar: uma revisão sobre a perspectiva do paciente	Revista Universidade de Vassouras

Fonte: Autoria Própria (2025).

REVISÃO DE LITERATURA

Cultura De Segurança

O termo segurança do paciente refere-se ao conjunto de estratégias destinadas a evitar, reduzir ou mitigar a ocorrência de eventos adversos decorrentes da assistência à saúde. Nesse contexto, a partir de 2004, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) incorporou ao seu campo de atuação as recomendações propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por meio da World Alliance for Patient Safety. Como desdobramento dessas ações, em 2013 foi instituído no Brasil o Protocolo de Segurança Cirúrgica, que incluiu a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (LVSC).

Esse instrumento constitui uma ferramenta fundamental para padronização e melhoria das práticas no ambiente operatório, assegurando que o procedimento seja realizado no paciente e local corretos, com a equipe devidamente alinhada, contribuindo para a redução de incidentes, eventos adversos e taxas de mortalidade cirúrgica (LEONARDI *et al.*, 2024).

O conceito de cirurgia segura compreende um conjunto de estratégias sistematizadas destinadas a minimizar a ocorrência de eventos adversos no período perioperatório, abrangendo as etapas pré, trans e pós-operatória. Essas medidas envolvem a implementação de práticas voltadas à prevenção de infecções de sítio cirúrgico, à garantia de anestesia segura, à atuação de equipes cirúrgicas devidamente capacitadas e à avaliação contínua da qualidade da assistência prestada. O objetivo central é promover maior segurança ao paciente, assegurando que o procedimento seja realizado com o menor risco possível e com a máxima eficiência clínica (OMS, 2016).

Nas últimas décadas, houve uma crescente preocupação dos gestores quanto à Segurança do Paciente. E atualmente ainda persiste essa preocupação, visto que as falhas em relação à assistência prestada ao paciente interferem na recuperação e na promoção de saúde seja de natureza física, social e psicológica. Ademais, tem se tornado um problema de saúde pública com impacto na qualidade de vida e na mortalidade devido os danos provocados no atendimento com o paciente, refletindo de modo negativo na imagem dos profissionais de saúde e na instituição hospitalar (ALVES, 2021.)

Protocolos e Checklists

A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica tem a finalidade de garantir que ações básicas direcionadas ao paciente, em cumprimento às Metas Internacionais de Segurança do Paciente, sejam rotineiras, proporcionando melhorias no processo de comunicação e nas atividades desenvolvidas entre as equipes profissionais, no local onde a assistência seja prestada, independentemente das características da instituição de saúde (OMS, 2016).

Estudos recentes reforçam a importância da padronização de práticas de segurança perioperatória. Uma revisão sistemática conduzida por Gomes *et al.* (2023) analisou diretrizes clínicas de segurança do paciente no período perioperatório, identificando mais de 4.000 recomendações destinadas a reduzir eventos adversos. Os autores destacam que a aplicação de protocolos estruturados e o treinamento contínuo das equipes cirúrgicas são medidas essenciais para a melhoria dos resultados clínicos e a redução de riscos durante o ato operatório.

Outro estudo brasileiro realizado por Silva e colaboradores (2024) investigou a cultura de segurança do paciente sob a ótica da equipe de enfermagem em centros cirúrgicos de hospitais de ensino. Os resultados apontaram que, embora exista consciência sobre a importância da segurança cirúrgica, ainda há fragilidades no comprometimento institucional e na comunicação entre os membros da equipe multiprofissional. Esses achados reforçam a necessidade de fortalecer a cultura de segurança e a implementação de programas de educação permanente, especialmente voltados à equipe de enfermagem.

Dessa forma, com o processo de enfermagem, os enfermeiros têm condições de gerenciar os riscos que os pacientes encontram expostos, uma vez que existem linguagens padronizadas para nomeá-los que devem ser utilizadas para favorecer a comunicação entre os profissionais e à obtenção e o monitoramento de indicadores de resultados em saúde. Indicadores de resultados são utilizados para nortear os processos e ações bem como à educação permanente e continuada de modo a prestar à melhor assistência e minimizar os incidentes relacionados ao cuidado à saúde (OMS, 2016).

Salienta-se que existem importantes estratégias para tornar o procedimento cirúrgico mais seguro e auxiliar a equipe de enfermagem a reduzir a possibilidade de ocorrência de danos ao paciente. Uma destas estratégias é o Protocolo para Cirurgia Segura, que tem por objetivo determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes, eventos adversos e mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na realização de procedimentos cirúrgicos, no local correto e no paciente correto, por meio do uso da Lista de Verificação de Cirurgia Segura (LVCS), também conhecida como checklist, desenvolvida pela (OMS, 2016).

Outra relevante estratégia que tem por finalidade tornar o procedimento cirúrgico mais seguro é o programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas, também criado pela OMS no ano de 2004. Este visa à redução da morbimortalidade de pacientes cirúrgicos, complementando as equipes cirúrgicas e os administradores hospitalares com orientações sobre a função de cada colaborador, que contempla dez objetivos essenciais para garantir a segurança do paciente. Este conjunto de objetivos pode ser considerado uma ferramenta

para a segurança na prática dos profissionais de saúde, auxiliando-os no desenvolvimento de ações que visam a diminuição de erros nos processos assistenciais.

A equipe envolvida em uma cirurgia deve estar atenta sobre o potencial de perda sanguínea relevante antes do procedimento, além de preparar separa isso. Deve-se prever reposição de fluídos e reservas de hemocomponentes, conforme orientações do protocolo nacional de cirurgia segura. Destaca-se que a transfusão é relevante quando se tem o objetivo de manter os níveis de fatores de coagulação, hemoglobina e volume sanguíneo para a segurança durante o procedimento. Evita-se, com isso, por exemplo, o choque hipovolêmico (PEREIRA, 2020.)

Papel da Enfermagem

O enfermeiro é relevante em todo processo dos procedimentos no centro cirúrgico mantendo constante atualização na área. Além de que, o checklist permite acompanhamento da assistência e recuperação do paciente como controle de qualidade, em que os indicadores são capazes de propiciar mais visibilidade no cuidado e desenvolvimento gerencial (MESQUITA *et al.*, 2022).

A constatação de um erro e seu imediato relato são imprescindíveis para a implementação de intervenções e de medidas preventivas, com a finalidade de reestabelecer as condições do paciente, minimizando os prejuízos causados. Considerando o centro cirúrgico como um ambiente crítico, a comunicação de um erro pode ser determinante para um desfecho satisfatório. Dessa forma, volta-se a importância da notificação de eventos adversos como medida para prevenção de sua ocorrência, para que seja possível o aprendizado com os erros e a melhoria da gestão da cultura de segurança nos hospitais (TOMAZONI, 2023).

Torna-se evidente que os enfermeiros sozinhos não são capazes de uma implementação e execução adequada do protocolo, sendo necessário à participação de toda equipe (BORCHHARD *et al.*, 2022). Além disso, os principais desafios encontrados pela equipe de enfermagem são resistência dos membros da equipe, falta de conhecimento e capacitação durante as etapas de preenchimento e carência de tempo devido à sobrecarga de trabalho (SOUZA *et al.*, 2025).

Dessa maneira, evidencia-se que o uso adequado da lista de verificação requer uma abordagem multidisciplinar composta pelo cirurgião, anestesista e da equipe de enfermagem (BORCHHARD *et al.*, 2022). A enfermagem contribui em todo o processo da cirurgia, certificando a identidade, o consentimento, o local do procedimento, a monitorização dos sinais vitais e verificação de qualquer risco (RIBEIRO *et al.*, 2019).

Ressaltar o papel dos profissionais de saúde é muito importante, principalmente enfermeiro (a) no período perioperatório, (o tempo que envolve as fases cirúrgicas: pré, intra e pós-operatória), a equipe de enfermagem tem um papel múltiplo de funções que abrange avaliar o paciente de forma completa, desde estado físico até o seu estado emocional. Sendo assim o cuidado com o paciente é um pouco mais delicado devido as suas necessidades naquele momento de vulnerabilidade, então a equipe deve se prestar a disposição do paciente para qualquer tipo de dúvida ou de promoção de conforto (SILVA, TEIXEIRA, 2025).

A enfermagem como membro da equipe multiprofissional deve atentar para possíveis alterações ao paciente. Cabe a ele, identificar o paciente corretamente; classificar a cirurgia e demarcar o sítio cirúrgico evitando danos e até a morte (JUSTINO *et al.*, 2022).

O enfermeiro é responsável nesse processo também na conferência dos dados do paciente, na verificação do funcionamento dos equipamentos, coleta das informações clínicas prevenindo as complicações durante o procedimento (SILVA; GATTI, 2020). A

enfermagem favorece para a segurança do paciente promovendo ações de promoção como, o gerenciamento de risco; o uso de protocolo na assistência; a identificação do paciente; a educação permanente; o planejamento da equipe; a comunicação entre a equipe; a notificação de eventos adversos e o uso de tecnologia (SILVA *et al.*, 2021).

A equipe de enfermagem colabora no planejamento das atividades e gestão dos materiais e equipamentos. A habilidade do profissional tem impacto na manutenção da segurança do paciente e na aplicação do checklist, esse instrumento permite a verificação do fluxo até o momento da cirurgia e alta do paciente (SILVA *et al.*, 2021).

Desafios e Estratégias

Os erros e eventos adversos ocorrem em todos os cenários de assistência, incluindo os centros cirúrgicos, que são considerados setores de alto risco. No centro cirúrgico são desenvolvidas atividades complexas, precisas, com múltiplas tecnologias, multidisciplinares, com forte dependência da atuação individual, mas com grande necessidade do trabalho em equipe, muitas vezes, marcado pelo estresse e pela pressão. (OLIVEIRA *et al.*, 2024)

O profissional de enfermagem na segurança do paciente no ambiente cirúrgico tem capacidade de melhorar a assistência contínua, reduzir os erros; fornecer juntamente com a equipe boas práticas assistenciais e promover promoção de saúde. Além de que, é indispensável a implantação de protocolos que visa a prevenção de infecção dos sítios cirúrgicos, anestesia segura, equipes cirúrgicas seguras e indicadores de assistência cirúrgica (MORAES *et al.*, 2023).

A implementação de práticas humanizadas no ambiente do centro cirúrgico pode ser limitada por fatores de ordem cultural e organizacional. Tais desafios incluem a ausência de suporte institucional consistente, a adoção de políticas administrativas que priorizam metas de produtividade e redução de custos em detrimento do bem-estar dos pacientes, além de uma cultura de trabalho que não reconhece a humanização como componente fundamental da assistência perioperatória (BATISTA SÁ MORAES *et al.*, 2022).

Para que essas barreiras sejam superadas, torna-se necessário um compromisso colaborativo entre a gestão, as equipes multiprofissionais e os demais atores envolvidos no processo de cuidado, visando à construção de uma cultura organizacional voltada para o respeito, a dignidade e a valorização da experiência humana no processo cirúrgico (CÂMARA *et al.*, 2023).

A adoção de programas contínuos de formação e capacitação específicos sobre humanização contribui para fortalecer uma cultura organizacional orientada ao cuidado centrado na pessoa, promovendo práticas assistenciais mais éticas, seguras e acolhedoras em todo o percurso perioperatório (BREZOLIN *et al.*, 2020).

Ademais, evidencia-se que para efetividade do checklist é primordial a interação entre as equipes. dessa maneira, a enfermagem deve buscar estratégias para superar as dificuldades juntamente com as instituições hospitalares para haver maior comprometimento do anestesista e do médico cirurgião no processo de adesão. Além do mais, a sobrecarga da equipe de enfermagem pode ser reduzida pela implantação do checklist; colaborando na segurança do paciente minimizando os riscos das atividades se promovendo uma maior interação entre a equipe e qualidade no atendimento (MAGALHÃES *et al.*, 2021).

Diante desse contexto, torna-se fundamental estabelecer um equilíbrio entre o uso da tecnologia e a valorização das dimensões humanas do cuidado. Isso implica reconhecer o paciente como sujeito singular, com necessidades emocionais, culturais e sociais que se manifestam antes, durante e após a intervenção cirúrgica. A enfermagem, ao integrar

recursos tecnológicos com atitudes empáticas e acolhedoras, possibilita uma assistência que contempla a pessoa de forma integral, garantindo suporte emocional e promovendo um cuidado centrado no indivíduo (BIAZIN, 2022).

Barboza et al (2020) destacam que a manutenção da humanização na assistência enfrenta importantes desafios diante do acelerado avanço tecnológico, da intensificação das jornadas laborais e da sobrecarga das equipes de saúde. Nesse contexto, torna-se evidente o risco de desconsideração das dimensões subjetivas do paciente, como suas necessidades emocionais, crenças, valores e referências culturais. A dissolução desses aspectos na prática cotidiana pode acarretar uma assistência fragmentada, mecanizada e distante do cuidado integral, comprometendo a relação terapêutica e a qualidade da experiência do paciente no serviço de saúde.

Portanto sendo, percebe-se nesse estudo que os desafios para promover segurança ao paciente são inúmeros, no entanto, torna-se essencial ter conhecimentos e saber identificar esses empecilhos diariamente. Nessa conjuntura, a enfermagem desenvolve papel fundamental para romper essas barreiras e promover melhoria na qualidade do cuidado. (VILLAR *et al.*,2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se conforme o objetivo proposto que o procedimento cirúrgico atualmente é uma das modalidades terapêuticas mais utilizadas para o diagnóstico e tratamento de inúmeras patologias. Diante disso, é relevante assegurar ao paciente um atendimento de qualidade antes, durante e após a cirurgia visando reduzir os eventos adversos e portanto propiciar uma melhor recuperação e maior sobre vida. Dessa maneira, busca proporcionar uma melhor qualidade de vida para o paciente no Centro Cirúrgico reduzindo os fatores que predispõe aos eventos e erros adversos no ambiente.

Nesse sentido, o enfermeiro torna-se essencial nesse processo utilizando ferramentas e instrumentos que possam auxiliar na adoção de práticas de segurança., garantindo a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada, direcionando a busca de estratégias de prevenção dos eventos adversos no controle de qualidade no centro cirúrgico. Para isso, é necessário envolver todos os membros da equipe na checagem do checklist respeitando cada item da lista de verificação tendo o profissional a responsabilidade durante sua atuação. O enfermeiro deve promover a educação continuada coma equipe atendendo as demandas e sanando as dúvidas. Portanto, tem-se maior garantia na segurança dos procedimentos, na prevenção de infecções e eventos adversos aumentando a qualidade e desempenho dos serviços prestados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, T. A. **Análise sobre a aplicação do checklist em centro cirúrgico. Orientação de Adelmo Martins Rodrigues.** Goianésia: Faculdade Evangélica de Goianésia, 2021. Artigo de Graduação. Disponível em: <ARTIGO FINAL Tayane Aparecida-16-12-2021(2).pdf>. Acesso em: 03 set. 2025.

BARBOSA, et al. (2020). Os desafios da enfermagem na assistência humanizada em centro cirúrgico: Uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 4, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i4.45516>. Acesso em: 10 nov. 2025.

BARBOZA, B. C., Sousa, C. A. L. da S. C., & Moraes, L. A. de S. (2020). Percepção da equipe multidisciplinar acerca da assistência humanizada no centro cirúrgico. **Revista**

Sobecc. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5327/z1414-4425202000040004>. Acesso em: 10 nov. 2025.

BATISTA, et al. (2022). Os desafios da enfermagem na assistência humanizada em centro cirúrgico: Uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 4, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i4.45516>. Acesso em: 10 nov. 2025.

BIAZIN, D. T., et al. (2022). **Importância da assistência humanizada ao paciente submetido a cirurgia cardíaca.** Revista Terra & Cultura: Cadernos de Ensino e Pesquisa. Disponível em: <http://publicacoes.unifil.br/index.php/Revistatestes/article/view/2552>. Acesso em: 10 nov. 2025.

CÂMARA, et al. (2023). Percepção da equipe multidisciplinar acerca da assistência humanizada no centro cirúrgico. **Revista Sobecc**, Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5327/z1414-4425202000040004>. Acesso em: 10 nov. 2025.

CAVALCANTE, A. K. C. B.; ROCHA, R. C.; NOGUEIRA, L. T.; AVELINO, F. V. S. D.; ROCHA, S. S. **Cuidado seguro ao paciente: contribuições da enfermagem.** Disponível em: <http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/907>. Acesso em: 22 ago. 2025.

CORREGGIO, T. C.; AMANTE, L. N.; BARBOSA, S. F. Avaliação da cultura de segurança do paciente em centro cirúrgico. **Revista Sobecc**, São Paulo, 2014. Acesso em: 03 set. 2025.

FASSARELLA, C. S.; FERNANDES, L. F. G.; CAVALCANTI, R. S.; CAMERINI, F. G.; MENESES, R. O.; SOUZA, R. M. Cultura de segurança em centro cirúrgico universitário. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5164>. Acesso em: 10 set. 2025.

GOMES, R. T.; ALMEIDA, L. C.; PEREIRA, M. F. Perioperative patient safety recommendations: systematic review of clinical practice guidelines. **International Journal for Quality in Health Care**, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzad012>. Acesso em: 15 out. 2025.

HENRIQUES, A. H. B.; COSTA, S. S.; LACERDA, J. S. **Nursing care in surgical patient safety: an integrative review.** Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/45622>. Acesso em: 13 ago. 2025.

JUSTINO, B. D. D. S.; CORGOZINHO, M. M.; GOMES, J. R. A. A. Avaliação da implementação do checklist de cirurgia segura de um hospital público do Distrito Federal. **Health Residencies Journal – HRJ**. Disponível em: <https://www.emnuvens.com.br/hrj/article/view/ChecklistCirurgiaSegura>. Acesso em: 15 set. 2025.

LEONARDI, A. C. et al. Percepção do profissional enfermeiro sobre a segurança do paciente em centro cirúrgico. **Revista Ibero-Americana de Ciências da Saúde**, v. 13, n. 2, p. 1-14, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14093>. Acesso em: 11 nov 2025.

MESQUITA, R. F. S.; ROCHA, R. G.; MARTA, C. B.; SILVA, R. V. R.; TAVARE, J. M. A. B.; BROCA, P. Qualidade do cuidado em centro cirúrgico: ações e estratégias gerenciais para práticas seguras. **Global Clinical Research Journal**. Disponível em: <https://www.globalclinicalresearchjournal.com>. Acesso em: 13 set. 2025.

MORAES, A. C.; COSTA, F.; SANTOS, M. S. F. **Segurança do paciente no centro cirúrgico. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences.** Disponível em: <https://www.emnuvens.com.br/bjih/article/view/SegurancaPaciente>. Acesso em: 03 out. 2025.

OLIVEIRA, A. C. S. et al. Cultura de segurança do paciente no centro cirúrgico em um hospital de emergência do Amazonas: perspectivas da equipe de saúde. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 51, e20243743, 2024. Disponível em: <https://revistadocbc.org.br/article/doi/10.1590/0100-6991e-20243743>. Acesso em: 11 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Segundo desafio global para a segurança do paciente: cirurgias seguras salvam vidas (orientações para cirurgia segura da OMS)**. Rio de Janeiro: Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2016. Acesso em: 22 ago. 2025.

PEREIRA, L. F. M. L.; OLIVEIRA, S. A. R.; GOMES, G. G. **Segurança do paciente no transoperatório: análise do protocolo de cirurgia segura.** Revista de Enfermagem da UFPE Online. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/242554/34346>. Acesso em: 13 set. 2025.

RIBEIRO, W. A.; MATTOS, I. F.; MORAIS, M. C.; SOUZA, D. M. S.; COUTO, C. S.; MARTINS, L. M. **Cirurgia segura: a enfermagem protagonizando a segurança do paciente no centro cirúrgico.** Revista Universidade de Vassouras. Disponível em: <https://www.universidadedevassouras.edu.br>. Acesso em: 15 set. 2025.

SILVA, B. J. R.; SANTOS, B. D. V.; ANDRADE, C. R.; MACEDO, E. R.; ANDRADE, H. S. **Ações de enfermagem que promovem a segurança do paciente no âmbito hospitalar.** Research, Society and Development. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/15202/13580/196867>. Acesso em: 03 out. 2025.

SILVA, J. A.; SANTOS, L. P.; MOURA, R. F. **Segurança do paciente no centro cirúrgico: ótica da equipe de enfermagem.** Revista Recien. Disponível em: <https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/829>. Acesso em: 29 out. 2025.

SILVA, R. H.; GATTI, M. A. N. **Segurança do paciente e cirurgia segura: uma revisão integrativa.** VITTALLE – Revista de Ciências da Saúde. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/vittalle/article/view/SegurancaPaciente>. Acesso em: 18 set. 2025.

SILVA, M. A. P.; TEIXEIRA, J. P. S. Práticas integrativas na segurança do paciente em centro cirúrgico: a aplicação do checklist de cirurgia segura por enfermeiros de um hospital do sertão pernambuco. **Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 16, n. 2, p. 1-12, 2025. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/19644>. Acesso em: 11 nov 2025.

TOMAZONI, A.; ROCHA, P. K.; KUSAHARA, D. M.; SOUZA, A. I. J.; MACEDO, T. R. **Evaluation of the patient safety culture in neonatal intensive care.** Texto & Contexto Enfermagem. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-07072015000490014>. Acesso em: 13 set. 2025.

VILLAR, V. C. F. L.; DUARTE, S. C. M.; MARTINS, M. **Segurança do paciente no cuidado hospitalar: uma revisão sobre a perspectiva do paciente.** Revista Universidade de Vassouras. Disponível em: <https://www.universidadedevassouras.edu.br>. Acesso em: 15 out. 2025.